

‘Bom dia, meu kota’: língua e sociedade em formas de
tratamento nominais moçambicanas e angolanas
*‘Good morning, my kota’: language and society of Mozambique and
Angola nominal addressing forms*

Sabrina Rodrigues Garcia Balsalobre
Universidade Estadual Paulista, Araraquara, Brasil
sabrinasalsalobre@yahoo.com.br

Abstract: Through a Sociopragmatic point of view, this study aims to analyze the nominal addressing forms (NAFs) used by Mozambican speakers from Maputo city and Angolan speakers from Luanda city. This proposition is based on the fact that the Portuguese language has different socio-symbolic nuances in each of these contexts, and is interspersed with endogenous and exogenous linguistic references. Therefore, this heterogeneous language situation constitutes a fruitful field for linguistic studies that address the relations between the Portuguese language and social interrelationships. To obtain data for the forms to be analyzed, 50 people were interviewed, subdivided into Maputo and Luanda. By these interviews, the objective was to capture the different strategies of nominal forms produced by the informants in relation to the different social profiles presented to them through photographs of people. Considering the Mozambican context, in addition to the Portuguese matrix, there are a number of NAFs belonging to the Bantu matrix, particularly the Xichangana language. It is necessary to consider that these NAFs refer mainly to the age group of the interlocutors. In other words, they are ways of referring to children and the elderly, for example. Culturally inserted in the Mozambican context, there are also several NAFs of Muslim origin, especially with regard to people interacting within this religious domain. As well as the lexical matrix of NAFs in Mozambique, the Angolan informants also used Bantu forms originating from Kimbund. In general terms, the NAFs with a Kimbund matrix belong to two main domains: i) forms that indicate different age groups; and ii) solidarity relations between friends and strangers, in a demonstration of belonging and cultural identity. Therefore, it is observed that the NAFs represent a privileged

linguistic example because they represent a fruitful means to observe the correlations between language and its social and cultural contexts.

Keywords: Nominal addressing forms; Sociopragmatic; African varieties of Portuguese.

Resumo: Por meio de um olhar sociopragmático, esse estudo propõe-se a analisar as formas de tratamento nominais utilizadas por falantes moçambicanos da cidade de Maputo e de falantes angolanos da cidade de Luanda. Essa proposição fundamenta-se no fato de que, em cada um desses contextos, a língua portuguesa conta com diferentes nuances sócio-simbólicas e é entremeada por referências linguísticas endógenas e exógenas. Dessa forma, essa situação heterogênea da língua constitui um campo fecundo para os estudos linguísticos que privilegiam as relações entre a língua portuguesa e inter-relações sociais. Para se chegar às formas de tratamento analisadas foram entrevistadas 50 pessoas, subdivididas entre Maputo e Luanda. Nessas entrevistas, o objetivo foi o de captar as diferentes estratégias de tratamento nominal produzidas pelos informantes em relação aos diferentes perfis sociais que lhes foram apresentados por meio de fotografias de pessoas. No que se refere ao contexto moçambicano, além das formas de tratamento de matriz portuguesa, há uma série de FTNs de matriz bantu, mais particularmente da língua xichangana. É válido destacar que essas FTNs referem-se, sobretudo, à faixa etária dos interlocutores, ou seja, são formas de se referir a crianças e a anciãos, por exemplo. Culturalmente inseridas no contexto moçambicano, há também diversas FTNs de origem muçulmana, sobretudo no que se refere a pessoas interagentes nesse domínio religioso. Assim como há FTNs de matriz lexical bantu em Moçambique, os informantes angolanos também empregaram formas bantu originárias do quimbundo. Em termos gerais, as FTNs de matriz quimbundo pertencem a dois domínios principais: i) formas que indicam diferentes faixas etárias; e ii) indicam relações solidárias entre amigos e desconhecidos, em um demonstrativo de pertencimento e identidade cultural. Portanto, observa-se que as FTNs representam um exemplo linguístico privilegiado por representarem um fecundo meio para observar as correlações existentes entre língua e seus contextos sociais e culturais.

Palavras-chave: Formas de tratamento nominais; sociopragmática; variedades africanas do português.

1 Considerações iniciais

O pressuposto fundamental que norteia esse estudo, baseado na Sociolinguística, é de que há uma inter-relação entre fatores linguísticos e sociais. A partir disso, parte-se da hipótese de que o sistema de formas de tratamento constitui-se um privilegiado meio para efetuar a análise dessa correlação, em função de sua característica central de demonstrar as relações sociais por meio das escolhas linguísticas dos falantes.

Dessa forma, ao se considerar que a língua portuguesa falada em Moçambique e em Angola conta com idiossincrasias típicas de suas realidades sócio-histórico-culturais, esse estudo propõe-se a analisar as formas de tratamento nominais utilizadas em contexto moçambicano e angolano de uso da língua portuguesa. Assim, por meio de entrevistas realizadas nesses dois países, uma série de tratamentos nominais, tanto de matriz bantu, quanto muçulmana, eclodiu, revelando algumas particularidades nacionais. A proposta central desse estudo é, portanto, à luz da Sociopragmática, observar esses usos linguísticos, estabelecendo a interface com seus motivadores históricos e sociais.

Com essa finalidade, a primeira seção é dedicada ao estabelecimento de um breve panorama do uso da língua portuguesa em cada um dos países em questão. A seguir, propõe-se a situar as linhas teóricas e metodológicas desse estudo, ou seja, o intento tanto é o de destacar a interface entre a Sociolinguística e a Pragmática na observação das formas de tratamento, quanto elucidar acerca do uso de imagens como ferramenta motivadora para a realização de tratamentos, tal como "Bom dia, meu kota". Em seguida, a seção de número quatro dedica-se à análise dos dados, estabelecendo as relações propostas entre língua e sociedade.

2 Interface língua portuguesa e sociedade angolana e moçambicana

Recuando no tempo, a história de Angola (país africano banhado pelo Oceano Atlântico) e de Moçambique (outro país africano, mas cujas águas são do Oceano Índico) encontra um denominador comum: o colonialismo português. Em função disso, os dois países herdaram a língua portuguesa e alguns usos e costumes, mas mantiveram características peculiares que os tornam absolutamente ímpares: *"Esta é a ironia da História e do modo como ela baralha os destinos: sabemos quem somos e onde estamos por via de um idioma que, antes, parecia ser dos outros e vinha de fora"* (MIA COUTO 2007: s/p).

Ao se considerar que, para Moçambique e para Angola, a língua portuguesa possui representatividade nacional, sendo empregada por grande parcela da população em diferentes situações de fala – contudo, convivendo com outros grupos linguísticos –, é possível declarar que se trata de uma língua com diferentes representações simbólicas para essas nações, tal como afirma Firmino (2006: 42-43), ao se "referir às nuances da língua":

Por outras palavras, a distribuição de nuances da língua comum não é independente das relações de poder prevaletentes numa sociedade e, portanto, é improvável que estas nuances sejam uniformemente partilhadas por todos os membros de uma Nação-Estado, porque os seus membros não estão igualmente posicionados na economia política do sistema nacional. Quero também sublinhar que a noção de ‘nuances partilhadas da língua comum’ não se correlaciona estritamente com a similaridade de traços linguísticos, como se poderia a priori prever. Antes, ela deriva de assunções simbólicas e ideológicas de que esses traços linguísticos devem transmitir à esfera geral das relações sociais em que as pessoas interagem. Com efeito, a investigação mostra que ‘as línguas’ que são muito semelhantes do ponto de vista linguístico podem ser entendidas como diferentes na medida em que simbolizam incompatibilidades entre grupos sociais” (Firmino 2006: 42-43).

A fim de melhor se compreender o espaço ocupado pela língua portuguesa nos países em questão, é válido observar o cenário linguístico das cidades de Maputo e de Luanda. Assim, ao se considerar o ambiente linguístico da capital de Moçambique, Maputo, é possível estabelecer um panorama sobre os papéis sócio-simbólicos desempenhados pelas diferentes línguas. A cidade de Maputo é, em linhas gerais, dividida por três zonas (Firmino 2006): zona central, onde se concentram os negócios, comércio, circulação de estrangeiros ocupados com empresas e ONGs etc.; zona intermédia, predominantemente residencial, com estabelecimentos comerciais de menor porte e comércio informal; e zona rural, onde residem e trabalham pequenos agricultores em suas *machambas*¹.

Com esse cenário delineado, Firmino (2006) aponta que o uso das línguas autóctones moçambicanas representa a forma de comunicação primária das zonas rurais da cidade de Maputo – esse fato coaduna com os dados do Censo de 2007 – realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em que apenas 36,6% de habitantes da zona rural falam português. Já em zonas suburbanas – mais afastadas da região central – ocorre também o uso de línguas autóctones, mas com algumas ocasiões em que o português é escolhido em função das necessidades comunicacionais. Nas regiões intermédias, há uma presença importante de situação de interlocução em línguas nacionais – na cidade de Maputo, majoritariamente no idioma Xichangana (cf. tabela 1). Entretanto, Firmino alerta para o fato de que, mesmo nessas regiões, é ascendente o prestígio do português, haja vista “os pais fazerem esforços para criar os filhos em Português” (Firmino 2006: 87). Essa situação se evidencia nas famílias cujos pais possuem um bom domínio do português. Dessa forma, o autor aponta para o fato de que, mesmo nessas regiões intermédias, já há uma geração de crianças que falam o português como língua materna (42,9%, conforme dados do Censo 2007, representado pela tabela 1). Por fim, a tendência primordial da zona central é a comunicação se realizar em língua portuguesa, com pouca presença de línguas locais. Nesse sentido,

¹Machamba significa ‘horta’ em português.

a diferença é que o uso de línguas autóctones na zona central é regressivo, enquanto o uso do Português na zona intermédia é progressivo, especialmente entre pessoas escolarizadas, como consequência do prestígio social que é concedido ao Português, não apenas na zona central, mas também na intermédia (Firmino 2006: 88).

Tab. 1: Distribuição da população de cinco anos ou mais segundo a língua materna, Maputo cidade, 2007. Fonte: INE, Maputo cidade, p.30, com adaptações.

Língua materna	Total (%)
Português	42,9
Xichangana	31,5
Xirhonga	9,7
Cicope / Cichopi	3,3
Xitshwa	3,5
Bitonga	2,8
Outras línguas moçambicanas	4,4
Outras línguas estrangeiras	1,3
Desconhecida	0,5

Sobre esse contexto plurilíngue moçambicano, Ponso (2014) destaca o fato de que ainda não se encontra consolidada nenhuma política linguística oficial que garanta os direitos dos falantes das diversas línguas nacionais de se escolarizarem em suas línguas². Assim sendo, muito embora haja discussões científicas nesse sentido, o multilinguismo ainda não contou com uma planificação linguística adequada.

A fim de se descrever o cenário multilíngue angolano, além da língua portuguesa, entram em cena línguas bantu e línguas de outros grupos linguísticos. Com esse propósito, seguem o quadro 1 – que representa a associação entre as etnias angolanas e suas línguas – e o quadro 2 – que aponta as línguas de grupos não-bantu (Neto 2012).

Neto (2012) informa que uma das características das línguas bantu é o papel fonológico do 'tom', ao passo que os 'cliques'³ caracterizam as línguas *khoisan*.

²Acerca disso, cf. a **Declaração Universal dos Direitos Linguísticos**: <http://goo.gl/TVuu8d>. Acesso em 12 de janeiro de 2015.

³O próprio Neto (2012: 40) propõe uma definição de clique: “do inglês *click*, significa estalo. Linguisticamente, é um som com duas oclusões: i) uma oclusão principal formada quer pelos lábios quer pela parte anterior da língua contra os dentes ou contra o palato, e que produz diferentes tipos de cliques (labial, dental, retroflexo, palatal e lateral); ii) uma segunda oclusão, dita de apoio, obrigatoriamente velar, produzida pela elevação da parte posterior do dorso da língua contra o palato mole.”

Grupo etnolinguístico	Língua
Tucokwe	Cokwe
Ambundo	Kimbundo
Bakongo	Kikongo
Vangangela	Ngangela
Ovanyaneka-Nkhumi	Olunyaneka
Ovahellelo	Oshihelelo
Ovambo	Oshikwanyama
Ovimbundo	Oshindonga
	Umbundo

Quadro 1: Grupos etnolinguísticos *bantu* de Angola e suas respectivas línguas. Fonte: Neto (2012: 31).

Khoisan	hotentote (khoi)
	kankala (san)
Vátwa	

Quadro 2: Línguas não *bantu* faladas em Angola. Fonte: Neto (2012: 32).

A complexidade do contexto linguístico angolano é também representada pelo *Inquérito do Bem Estar da População* (IBEP), realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2011. De uma amostra de 58.123 pessoas, 82,8% delas falavam português e 38,6% possuem esse idioma como língua materna, conforme apontam as tabelas 2 e 3. É válido destacar que, dentre os entrevistados do IBEP, 54,2% falavam mais de uma língua, podendo ser a portuguesa, línguas angolanas ou estrangeiras (cf. tabela 3). “A pluralidade e diversidade existentes em Angola estão retratadas particularmente nas línguas faladas e que estão situadas e representadas também em Luanda” (Fonseca 2009: 81).

Apesar dessa contextualização linguística diversificada, sobretudo na cidade capital Luanda, “a Língua Portuguesa joga um papel muito importante na socialização dos actores de maior relevo na gestão de libertação nacional e no desenvolvimento da sociedade urbana que é tomada como paradigma de “modernidade” e de desenvolvimento” (Pestana 2006: 146).

Nesse sentido, em paralelo com a situação de Maputo, Luanda conta com uma maioria de pessoas que tem como língua materna o português, em função do prestígio social que essa língua paulatinamente vai adquirindo. Nos espaços urbanos, portanto, a comunicação é realizada principalmente em língua portuguesa, relegando

Tab. 2: População com 2 anos ou mais de idade, segundo o número de línguas faladas e as três principais línguas faladas. Fonte: IBEP (2008-2009: 50) – com adaptações.

Principais línguas faladas em Angola	(%)
Português	82,8
Umbundo	28,7
Kimbundo	9,5
Kikongo/Ukongo	8,7
Chokwe/Kioko	7,4
Ganguela	3,4
Nhanec	2,3
Fiote	1,8
Kwanhama	1,5
Luvale	0,9
Outras línguas nacionais	8,8
Línguas estrangeiras	2,8

Tab. 3: População com 2 ou mais anos de idade, segundo a língua materna. Fonte: IBEP (2008-2009: 52) – com adaptações.

Língua Materna	(%)
Português	38,6
Umbundo	26,0
Kikongo/Ukongo	7,9
Kimbundo	6,8
Chokwe/Kioko	6,6
Ganguela	3,1
Nhanec	2,0
Fiote	1,7
Kwanhama	1,4
Luvale	0,7
Outras línguas nacionais	5,1
Línguas estrangeiras	0,1

as línguas autóctones aos espaços religiosos e ‘familiares tradicionais’ – ou seja, na maioria das famílias luandenses, a interlocução se dá em português e o uso das línguas tipicamente angolanas ocorre em visitas a familiares mais velhos e/ou residentes em outras províncias.

Uma vez que se esboçou esse panorama geral, acerca da situação da língua portuguesa em função das realidades plurilíngues dos países, a partir de agora, faz-se necessário delinear os caminhos teórico-metodológicos percorridos por essa investigação, a fim de se propor uma análise dos dados de formas de tratamento obtidos.

3 Um olhar sociopragmático às formas de tratamento nominais

Em termos gerais, as *formas de tratamento*⁴ são palavras ou sintagmas usados por falantes de uma língua a fim de se dirigir ou de se referir a outra pessoa. Com propósitos didáticos, esse sistema pode ser subdividido em dois macro níveis:

1. *Formas pronominais*: palavras ou expressões equivalentes aos pronomes de tratamento (você, tu, o senhor, a senhora etc.);
2. *Formas nominais*: expressões provenientes de substantivos comuns, nomes próprios, termos de parentesco, profissões etc. São exemplos: amiga, querida, cara, primo, doutor, irmão, chuchu etc.

Mais especificamente, em função dos objetivos desse estudo, de se avaliar a interface entre a língua portuguesa e a sociedade angolana e moçambicana, a ênfase recai sobre as **formas de tratamento nominais**, em função de suas características particulares que serão descritas a seguir.

Uma vez que os termos de endereçamento abrangem as diversas possibilidades disponíveis na língua para que um falante se dirija ou se refira a alguém, esse fenômeno linguístico é constituído em seu âmago por um código social. Nesse aspecto, segundo Causse-Cathcart (2011), o estudo das formas de tratamento permite que se conheça o funcionamento de uma sociedade, uma vez que ele demonstra as formas como estão estabelecidas as relações sociais. Na mesma linha de raciocínio, Acevedo (2011) entende que os usos tratamentais são socialmente fixados e, ao empregarem-nos, os falantes ativam seus esquemas mentais e manejam os valores atribuídos aos interlocutores. Portanto, “o emprego do tratamento não depende propriamente do sistema linguístico, mas depende da forma como a sociedade está organizada” (Silva 2008: 61).

Ao se considerar que as sociedades possuem divisões hierárquicas, cada membro que compõe esse todo social desempenha um papel para esse grupo e, por suas

⁴Para os efeitos deste estudo, os termos “formas de tratamento”, “usos tratamentais” e “formas/termos de endereçamento” são considerados sinônimos.

características mais contundentes, passa a ser reconhecido – idade, sexo, posição familiar, hierarquia social, grau de intimidade etc. De acordo com Silva (2011), as formas de tratamento mobilizadas na interação levam em consideração as posições que cada um dos participantes desempenha na escala social. Quando esse pressuposto comunicacional não é seguido a contento, ocorrem sérias consequências ao sucesso da interação. Apesar disso, desde que se reconheça o princípio de que a língua e a sociedade são sistemas dinâmicos, o mesmo é preciso considerar com relação às formas de tratamento. Assim, uma vez que a sociedade está sujeita a alterações ao longo de sua história, as formas de tratamento também mudam. Portanto, o sistema de tratamentos é a expressão linguística da estrutura social vigente em determinado momento histórico (Silva, 2011).

Intentando sintetizar a interação entre os fatores sociais e linguísticos para o estudo das formas de tratamento, Lopes et al. (2011: 315-316) concluem:

Em outras palavras, existiria um sistema de regras de interação social que condiciona o uso das formas de tratamento de acordo com o papel social dos interlocutores envolvidos na cena comunicativa que pode ser mais ou menos consciente por parte do falante. Além disso, há de se considerar que as convenções sociais, principalmente as relacionadas ao tratamento, se configuram linguisticamente de maneira integrativa, uma vez que as normas sociais se consubstancializam em normas linguísticas. Isso quer dizer que não só se levam em consideração as regras sociais que determinam os usos tratamentais, mas também devem ser observados os fatores linguísticos que podem condicionar o emprego de uma ou outra forma de tratamento. Os dois caminhos precisam convergir na explicação do processo de mudança no sistema de tratamento do português.

Quando se analisa uma interação, observa-se que as formas de tratamento – nesse caso específico, as **formas de tratamento nominais** (doravante, FTN) – são mobilizadas no discurso por diferentes razões, fato que garante o seu atributo de plurifuncional. As FTNs, portanto: i) possuem uma função fática, já que asseguram a necessária interpelação entre os membros de uma situação interlocutiva; ii) possuem a característica de organizar a interação, selecionando os alocutários e a gestão dos turnos de fala; iii) são estratégias que marcam o *status* social dos membros em interação; iv) reforçam a própria relação interlocutiva e o ato de linguagem. Por essas razões, uma “FTN nunca é relacionalmente neutra” (Kerbrat-Orecchioni 2011: 25).

Pelo fato de que as FTNs podem expressar tanto índices de cortesia, consideração, simpatia, quanto de agressão, hostilidade, aborrecimento, elas representam fundamentalmente um caráter ambivalente (ora afetuoso e positivo, ora negativo e brutal). Nesse sentido, arrola-se mais uma função das FTNs: a de veicular uma carga emocional por meio das escolhas disponibilizadas pelo sistema. Assim:

A tarefa do analista consiste, portanto, em tentar desfazer o emaranhado de fatores que intervêm na gênese desses efeitos opostos, no discurso, e que dependem tanto do tipo de FTN quanto dos diversos elementos que compõem o contexto externo e interno – tais como seu posicionamento na interação, no turno de fala, ou no enunciado; o seu acompanhamento prosódico ou mimo-gestual; bem como o tipo de ato ilocutório e perlocutório que as FTN acompanham (Kerbrat-Orecchioni 2011: 37).

À luz da sociolinguística é possível compreender o sistema das formas de tratamento empregado por falantes angolanos e moçambicanos, pelo fato de que esse fenômeno linguístico possui diretamente motivadores sociais. Entretanto, a fim de se debruçar mais a fundo no fenômeno, alguns pesquisadores brasileiros (Lopes et al 2011, Marcotulio 2010) – baseados na obra de Levinson (1989) – dedicam-se a interpretá-lo também por um viés pragmático, a fim de melhor compreender as razões de seu uso.

Vidal (1996) define o fazer pragmático afirmando que se trata de um estudo dos “princípios que regulam o uso da língua na comunicação” (Vidal 1996: 13). Mais especificamente, a autora prevê o olhar sobre um falante concreto, que emite um enunciado concreto, envolvido em uma situação comunicativa concreta. Além disso, é também foco da pragmática uma atenção à forma como o destinatário interpretará esse enunciado. Em suma, portanto, a pragmática é

uma disciplina que leva em conta os fatores extralinguísticos que determinam o uso da língua, precisamente aqueles que um estudo puramente gramatical não pode fazer referência: noções como as de *emissor, destinatário, interação comunicativa, contexto verbal, situação ou conhecimento de mundo* serão cruciais (Vidal 1996: 14, tradução nossa, grifos da autora)⁵.

Por se conceber que a língua se constitui tanto em um meio pelo qual as intenções dos falantes são veiculadas, como em uma forma de se garantir a interação entre as pessoas, Vidal (1996) associa a pragmática a uma vertente social da comunicação. Nesse sentido, é possível estabelecer cruzamentos entre essa perspectiva linguística e a sociolinguística. Nas palavras de Levinson (2007/1989):

⁵“La pragmática es, por tanto, una disciplina que toma en consideración los factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje, precisamente todos aquellos factores a los que no pude hacer referencia un estudio puramente gramatical: nociones como las de *emisor, destinatario, intención comunicativa, contexto verbal, situación o conocimiento del mundo* van a resultar de capital importancia” (p.14).

Efetivamente, a pragmática e a sociolinguística compartilham muitas áreas de interesse comum, e a sociolinguística tem contribuído muito para certas áreas da pragmática, especialmente o estudo da dêixis social e os atos de fala e seu uso. Todavia, a pragmática, por sua vez, tem muito a contribuir para a sociolinguística; pois, ao tentar entender a importância social dos padrões de uso da linguagem, é essencial compreender as propriedades e os processos estruturais subjacentes que criam exigências à interação verbal (Levinson 2007/1989: 481).

De acordo com Marcotulio (2010: 54-58), a teoria sociolinguística e a pragmática podem apresentar-se como complementares no estudo das formas de tratamento, na medida em que para a sociolinguística é preocupação cara a compreensão do valor dos tratamentos em função dos falantes que os empregam. Nesse sentido, há um cuidado em se identificar as características desses falantes de acordo com variáveis sociais, como idade, sexo, escolaridade, classe social etc., correlacionando-as com usos variáveis das formas de tratamento. Por sua vez, à pragmática cabe a tarefa de compreender os motivos pelos quais determinada forma foi escolhida em determinado momento e não outra. Além disso, ainda é foco da pragmática entender quais são os efeitos de sentido provocados no destinatário pela forma de tratamento escolhida. Dessa forma, estabelecida a complementaridade dessas perspectivas teóricas, Lopes et al. (2011) refere-se a essa nova abordagem como “sociopragmática”:

De acordo com Levinson (1989), os estudos pragmáticos e sociolinguísticos não são exclusivos, mas podem ser complementares. A sociolinguística se preocupa em entender *por quem e para quem* uma determinada forma de tratamento é utilizada. A pragmática discute, mais especificamente, o *porquê* de uma forma ter sido utilizada em uma determinada cena interativa. Essa é a razão pela qual se optou, nesse trabalho, por uma abordagem de cunho sociopragmático” (Lopes et al. 2011: 317-318).

Dentro dessa perspectiva sociopragmática, é preciso ainda considerar mais um postulado: cada comunidade possui um *ethos*. Brown e Levinson (1987) propõem uma reflexão de suma importância para se compreender a natureza do conceito de *ethos*. Segundo eles, quando um estrangeiro visita um país desconhecido e observa essa sociedade – e os diferentes grupos culturais que compõe essa sociedade –, ele percebe determinadas constantes no comportamento dessas pessoas, que podem ser

chamadas de *ethos*, ou seja, “a qualidade afetiva da interação que é característica dos membros de uma sociedade”⁶ (Brown; Levinson 1987: 243, tradução nossa).

Com um intuito de se debruçar mais detalhadamente na ideia de que há um *ethos* que, em determinada medida, governa as escolhas linguísticas dos participantes de uma interação, faz-se imprescindível sair momentaneamente do coletivo, ou social, para se observar o individual. Dessa forma, é Dascal (2013) que oferece uma pista importante sobre o *ethos* discursivo. Segundo o autor, “se o *ethos* está crucialmente ligado ao ato de enunciação, não se pode ignorar, entretanto, que o público constrói representações do *ethos* do enunciador antes mesmo que ele fale” (Dascal 2013: 71). Ainda nessa perspectiva, Amossy (2013) advoga no sentido de que para se garantir a eficiência de uma interação, a imagem projetada pelo enunciador deve corresponder à imagem do destinatário. Para que isso ocorra, deve existir um saber prévio, ou “*ethos* pré-discursivo”, nos termos de Maingueneau (*apud* Amossy 2013:125). De acordo com a autora:

No momento em que toma a palavra, o orador faz uma ideia de seu auditório e da maneira pela qual será percebido; avalia o impacto sobre seu discurso atual e trabalha para confirmar sua imagem, para reelaborá-la ou transformá-la e produzir uma impressão conforme as exigências de seu projeto argumentativo (Amossy 2013:125).

Conforme demonstrado, cada pessoa realiza uma apreciação prévia do *ethos* de seu interlocutor ao se envolver em uma situação enunciativa. Em decorrência dessa afirmação, é possível inferir que cada pessoa possui o seu *ethos* particular constituído seja por referências visuais – tais como vestimentas, corte de cabelo, aparência etc. –, seja por questões imateriais pressupostas – como, por exemplo, a ideia da hierarquia e da autoridade desempenhada. Essa mesma noção abstrata pode ser expandida do individual para o coletivo.

Nesse sentido, Kerbrat-Orecchioni (2006) estabelece que o *ethos* de uma comunidade é apreendido ao se observar que os diferentes comportamentos das pessoas que integram um grupo social obedecem a uma coerência profunda e podem ser submetidos a uma descrição sistemática, que culmina na proposição de um “perfil comunicativo ou o *ethos* dessa comunidade” (Kerbrat-Orecchioni 2006: 119). Segundo a autora, a maneira de se comportar das pessoas e de se apresentar em interação pode ser “mais calorosa ou fria, próxima ou distante, modesta ou imodesta, ‘à vontade’ ou respeitosa para com o território alheio, suscetível ou indiferente à ofensa etc.” (Kerbrat-Orecchioni 2006: 119).

⁶“The affective quality of interaction characteristic of members of a society.”

A fim de se levar a cabo esta investigação, fez-se necessário entrevistar falantes moçambicanos e angolanos acerca de seus usos tratamentais. Com esse intento, empregou-se uma metodologia bastante utilizada por pesquisadores brasileiros de formas de tratamento nos anos 1980 (Mundin 1981; Abreu, Mercer 1988): fotografias de perfis sociais são utilizadas para simular diálogos que favorecem o aparecimento das formas de tratamento.

Todos os falantes dos dois países foram submetidos aos mesmos procedimentos metodológicos, compondo um *corpus* linguístico bastante homogêneo. Assim sendo, durante os meses de fevereiro a maio de 2013, realizaram-se entrevistas com 25 pessoas da cidade de Maputo (Moçambique); e durante os meses de junho e julho ocorreram outras 25 entrevistas com angolanos residentes na cidade de Luanda. É preciso salientar que as cidades de Maputo e Luanda⁷ foram, *a priori*, privilegiadas por contarem com características semelhantes: as duas representam as cidades com maior densidade populacional de seus países e todas elas possuem um fluxo muito grande de pessoas oriundas de todas as demais regiões do país, em busca de melhores condições de vida.

A etapa inicial de todas as entrevistas foi a aplicação de um questionário socioeconômico, a fim de se obterem informações de ordem estratificada – tais como idade e escolaridade – e informações não estratificadas, como origem, exposição à mídia, proficiência em uma segunda língua etc. Na sequência, realizava-se a entrevista utilizando as imagens. É importante destacar que as fotografias representativas dos perfis sociais de cada um dos países foram retiradas da internet, para garantir o seu estatuto de publicização e evitar constrangimentos no que se refere aos direitos de imagem.

Nessa etapa, fornecia-se a instrução ao informante de que todas as pessoas fotografadas eram para ele desconhecidas e que as encontraria na rua, em estabelecimentos comerciais ou instituições públicas – procedimento adotado a partir das descrições metodológicas de Mundin (1981). A proposta feita aos entrevistados era que lhes seria indicada, para cada imagem, uma instrução específica contendo um pedido acerca de endereço, referência a uma pessoa que se está procurando, o preço de determinado produto etc. Tendo compreendido a instrução, o informante estabelecia um diálogo com a pessoa da fotografia. Em geral, a grande maioria dos informantes compreendia prontamente a proposta da entrevista e produzia naturalmente diversas formas de tratamento. A fim de que essa metodologia fique mais clara, um exemplo será oferecido a seguir:

⁷É preciso estabelecer a ressalva de que, todas as vezes que houver referência ao português moçambicano, na verdade, está a ser considerada a variedade linguística utilizada na cidade de Maputo (onde os inquéritos aconteceram). De modo idêntico, por português angolano, deve-se considerar a variedade de língua portuguesa falada na cidade de Luanda.

- (1) **Informante:** “Avô. Aí tem que ser, tem que chamar mesmo avô. O avô não conhece a Amélia? Onde é que é a casa dela? Eles como conhecem todo mundo do bairro.

Pesquisadora: (Então!)

I: Normalmente esses mesmo chamamos de avô.

P: (É? Outra coisa não?)

I: Porque às vezes quando chama de senhor acho que, sei lá. Porque às vezes tenho a impressão... ele assim tem a impressão que o senhor é um bocadinho mais jovem. Ele já... a tendência mesmo é chamar avô.

P: (Tá.)

I: Avô. Eu mesmo posso chamar avô. Sem problema.

P: (É? Tá perfeito. Gostei.)” (AN)⁸

4 Formas nominais moçambicanas e angolanas

Conforme já exposto, a língua portuguesa é o idioma oficial de Moçambique e de Angola, mas em cada país ela conta com nuances peculiares a cada realidade social. Nesse sentido – e considerando particularmente o sistema de formas de tratamento –, é possível observar, por um lado, a existência de uma gama de tratamentos comuns aos dois países – claramente herança histórica do colonialismo português –, e, por outro lado, há um coeficiente de formas de tratamento nominais exclusivas a cada um dos contextos nacionais.

É válido destacar o fato de as formas de tratamento constituírem um sistema linguístico aberto às dinâmicas sociais e que, portanto, está sujeito à inserção constante de novas formas – ao passo que outras caem em desuso –, em função da criatividade dos falantes, de fatores regionais, características de sexo e de idade, marcas de identificação de “grupos” (religiosos, afinidades musicais, esportivas etc.), entre outros fatores.

Assim sendo, ao se considerar os contextos de interlocução em língua portuguesa, observa-se uma série de formas de tratamento próprias da matriz portuguesa, como *o senhor/a senhora*, por exemplo. De modo geral, os falantes identificam a necessidade de atribuir tratamentos mais formais a determinados interlocutores e associam essa percepção à forma “o/a senhor(a)”. Uma estratégia geral apontada pelos falantes moçambicanos e angolanos é associar a FTN “o/a senhor(a)” à necessidade de fazer reverência a perfis com mais idade, num sentido de que, nessas culturas, as pessoas mais velhas precisam ser respeitadas. Esse ponto comum é ilustrado pelos excertos de número 2 e 3: o primeiro foi produzido por uma informante moçambicana de 52 anos e o terceiro por um angolano de 54 anos:

⁸Após os excertos das entrevistas, aparecerão entre parênteses duas siglas: “MO” para indicar que o entrevistado é moçambicano e “AN” para indicar que é angolano.

- (2) “Eu chego ali. Eu pergunto pra ele: boa tarde, *senhor*. Eu cumprimento a ele e pergunto se ele conhece, se conhece uma senhora chamada Laurinda. Que eu preciso falar com uma senhora chamada Laurinda. Não sei se ele pode me dar uma informação sobre ela. Ele vai me explicar.
(Sim. Boa tarde, senhor, então...)
Ya.
(Foi isso.)
Tô a procura de uma senhora chamada Laurinda. Não sei se *o senhor* pode auxiliar.
(E pronto.)
Ya.
(A senhora não tem dúvida, né, de chamar ele de senhor?)
Não. Chamar de senhor a ele?
(É.)
Não.
(Não, né? Seria somente senhor?)
Senhor, sim.
(E qual que, o motivo primeiro de senhor, qual que é?)
Senhor. Olha tô a ver aqui que ele é uma pessoa adulta, barbinha branca. É senhor. Ya.
(Tem a ver com a idade também um pouquinho, né?)
Eu acho que, pronto, quando eu chamo um senhor a alguém tem muito a ver com a idade. Aquilo que eu disse, o grau de responsabilidade. A gente, olhamos esta pessoa aqui e vemos, pronto, é um senhor responsável, um senhor adulto. Provavelmente chefe de família. Tem, então, é mesmo um senhor. Ya.” (MO)
- (3) “Bom dia, *minha senhora*. Diga-me, por favor, onde eu posso tratar, é, da assinatura deste documento.
(Perfeito. Minha senhora?)
Minha senhora.
(...)
(Nessa. E por que nelas duas?)
É, pela, pela idade que têm, pela forma, e pela forma de vestir.
(Certo. Tão mais formais?)
Tão mais formais. Apresentam-se como pessoas mais responsáveis. Então, tem-se tendência de ter o tratamento mais, vamos lá, diferenciado [o entrevistado faz um gesto de colocar aspas na expressão que usou]”. (AN)

Acerca dessa questão da idade, em um ponto de vista bastante diferente do exposto por esses dois excertos, alguns informantes moçambicanos asseveraram que preferem evitar a FTN “o/a senhor(a)” pelo fato de que ela cria uma sensação de distanciamento que, de determinada maneira, implica uma consequência negativa para a interlocução. Esse posicionamento é demonstrado pelos exemplos 4 a 6, de informantes com 27, 26 e 29 anos, respectivamente, todos mais jovens, portanto”:

- (4) “Neste ambiente eu não diria boa tarde, *meu senhor*.
(Ah, não diria?)
Não. Porque pra eles é como se fosse, é tipo, é, *já estás a criar distância*. Já estás a criar distância. Tipo boa tarde, *meu senhor*. A pessoa vai te olhar assim, tipo, hum. Tipo quer o que essa pessoa? Porque se eu digo boa tarde meu senhor é tipo já estou a dar distância. É tipo *alguém estranho*. Agora se eu chego e digo alô *papá*, desculpa. Como está? Ele também já recebe bem. Ah, minha filha. Ah, tudo bem. Não sei quê. Ah, não conhece Laurinda? Tô à procura da casa dela, não sei quê. Seria assim.
(Fica com um clima mais...)
Mais, mais, como é que eu posso dizer? Mais acolhedor. Não sei se é isso.”
(MO)
- (5) “(Uma pergunta. Senhora, a palavra senhora, em algum momento caberia pra ela ou não?)
Não, não que eu não pudesse dizer, mas senhora, é, pô, é assim, com ela, essas pessoas assim, essas pessoas pra mim são muito simples, são muito humildes, sabes. E o fato de eu tar a dizer *senhora é quase tar a criar um, um distanciamento que não é necessário*.
(Tá bom.)
Então, seria mãe ou mãezinha. É tipo.
(Que é mais íntimo, mais afetuoso.)
É.
(Perfeito. Tá ótimo. Super bom.)
E eu acho que dificilmente eu ia chamar alguém minha senhora.” (MO)
- (6) “Então, eu chamo vovô, pode me ajudar, faz favor. E a pessoa fala muito melhor contigo quando dizes vovô. *Quando tu dizes assim senhor tás a por muita distância entre ti e a pessoa*.
(Ah, tá.)
Quando dizes vovô tás a dizer que a pessoa é de alguma maneira relacionada contigo. Então, mostra mais respeito.” (MO)

Muito embora a justificativa dos excertos de 4 a 6 para se evitar o uso de “o/a senhor(a)” tenha se referido à idade aparentada pelas imagens demonstradas aos entrevistados, parece haver evidências de que outros fatores estão embutidos na escolha pragmática desses informantes moçambicanos – tais como a questão do *ethos*, por exemplo. A fim de evidenciar esse ponto de vista, é possível confrontar o exemplo 6 com o 7, produzido pela mesma informante, mas, dessa vez, referente à imagem de uma mulher indiana aparentando uma idade mais avançada:

- (7) “Eu ia dizer: boa tarde, *senhora*. Podia me dizer o preço do Omo, quanto é que tá?
(Você chamou de *senhora*. No entanto, a gente percebe que ela tem os cabelos brancos, tudo. Vovó?)
Mas ela não é negra. Então, ela não ia gostar de vovó.
(Pra ela não cabe?)
Não. Ela havia de dizer: eu não sou vovó. Não, ela não havia de gostar.
(Pra ela só *senhora* pode ser ou teria outro?)
Senhora só. Eu não sei como é que eu haveria de me, de me dirigir a ela.
(Tá.)
(?). *Senhora é a melhor maneira.*
(É? Tá bom.)” (MO)

Essa avaliação dirigida a essa imagem é compactuada pela maioria dos informantes moçambicanos. Assim sendo, dos 25 informantes, 11 optaram pela ausência de tratamento ao se dirigir a esse perfil, 8 também se referiram ao perfil com o emprego de “*senhora*”, 4 optaram por “*avó/vovó*” e os outros 2 por formas como “*mãe/mamá*”. Dessa forma, para se confirmar a avaliação do *ethos* do perfil como atributo pragmático subjacente às escolhas tratamentais – em que o uso de formas afetivas está associado ao elemento endógeno e, portanto, com vínculos identitários, por um lado, e que, por outro lado, a forma “*senhor/senhora*” e a ausência de tratamento estão relacionadas com elementos exógenos – seguem outros excertos referentes à mesma imagem. É válido destacar que todos eles foram produzidos por informantes mulheres, com as idades de 40, 21, 22 e 57 anos, respectivamente:

- (8) “Chegar: bom dia. Diz: bom dia. Estou a perguntar o preço do Omo, quanto é? Vai te dizer: cento e cinquenta, cem, é cem. Vai te dizer, aqui é cem. Se quer comprar você tira cem. Vai, dar dinheiro. Levar o Omo. Sai fora.
(Então, tá. Mas cê chega a chamar ela de vovó ou não?)
Chama de vovó não tem como.
(Não tem como?)
Não sei se pode ela negar.
(Ah.)
Porque os vovó outras, se dizer vovó não aceita.
(Pode não gostar.)
Não gostar.” (MO)

- (9) “Bom dia. Gostaria de saber quanto custa o Omo. É. *A senhora poderia me dizer o quanto custa o Omo?*
 (Tá. Tem a ver com a idade?)
 É. É. Como tem a ver com a idade, mas como ela, tu vê, né? *Ela parece uma pessoa da cidade.* Se fosse da zona urbana assim, até chegava com carinho, chamava assim de: oi vovó.
 (Tá.)
 Aí diz assim: oi, minha neta.
 [risos]
 É porque pessoas assim que vivem lá, gostam, como mãe: Bom dia, vovó. Tudo bem? E ela: bom dia, minha neta. O mesmo carinho que tu dá a ela é o mesmo carinho que tu recibes. É.
 (Mas cê acha que isso não vai acontecer nessa relação aqui?)
Vovó, augh.
 (Não.)
Ela vê que já está na idade, mas, augh, não gosta de ser chamada de vovó.” (MO)
- (10) “Ah, ela, (?) *parece indiana. Eu não ia chamar mamãe.*
 (Ah, não?)
 Não.
Mãe chamam as mamães. E a indiana, esta pode ser senhora. Mas também eu acho que não haveria de haver, não existiria um momento que eu pudesse chamar ela de senhora. Mas eu poderia dizer: boa tarde, a senhora poderia me dizer quanto é que custa o Omo?” (MO)
- (11) “Aqui carinhosamente trato por... se é avó posso usar senhora mesmo.
 (Tá.)
 Aqui as duas coisas serve. Mas posso dizer avó, quanto custa... *Mas mais é senhora que, que não há muita, muita afinidade.*
 (Tá.)
 Sim.
 (Então, como seria a pergunta?)
 Eu ia dizer: a senhora, pode me, pode me dizer quanto custa o pacote d’Omo?
 Mas ia dizer senhora mesmo.
 (Tá.)
 Mas se fosse, se ela fosse de uma loja que eu costume ir sempre já havia de chamar de avó.” (MO)

Inserida na FTN “o/a senhor(a)” há, portanto, uma ideia de falta de identificação social, ou, em outras palavras, falantes moçambicanos e angolanos atribuem ao uso dessa forma o sentido de ausência de vínculo identitário com o interlocutor. Outra situação que favoreceu o uso de “o/a senhor(a)”, igualmente em função da ausência de identificação, são os perfis interligados a um ambiente administrativo mais formal. Nesse sentido, seguem os comentários de um informante angolano de 21 anos e de um moçambicano de 24 anos:

(12) “É, senhora não, não, não utilizo muito senhora, visto que *tem a ver também com, com, com o meio e a identidade da própria pessoa*. Acho que nos sentimos, quando chamamos senhora, é, além de vamos assim dizer... como é que eu posso dizer? É, seria... o termo até nem é excessivo. Eu não diria assim, mas acho que contando com os laços, chamar de mãe, tia, mostra que além do respeito que temos, sabemos que é mesmo, que estamos ligados, que estamos mesmo ligados aqui. *Quando chamamos senhora é mais algo pra, pra alguém distante, que você não se identifica muito*. Já chamando mãe ou chamando tia você mostra que se identifica com aquela realidade. Conhece a situação da senhora que está ali. *Agora chamando senhora é não conhecendo a realidade, a realidade da pessoa que tá por trás*. É chamando mãe, tia é mais uma manifestação deste, desta cumplicidade, vamos assim dizer.” (AN)

(13) “*Senhora pra, digamos, as mulheres mais ligadas à administração.*
(...)”

É, eu diria que *pra pessoas que estão mais ligadas à administração, por eu não ter nenhum grau de intimidade com elas, então, o termo mais correto seria senhor ou senhora*. Mas assim, pra pessoas que, é, encontramos na estrada ou, não sei se é executivo ou não, administrativo, então, às vezes tenho esse tratamento pai ou senhor mesmo. Exato”. (MO)

Esse uso da FTN “senhor(a)” associado a ambientes formais, administrativos, burocráticos, implica um valor semântico relacionado a esferas de poder. A partir desse viés, os informantes atribuem esse tratamento aos perfis por eles avaliados como hierarquicamente superiores, cuja interlocução ocorrerá de forma não-recíproca e não-íntima. Nesse contexto, ao se mostrar um perfil mais relacionado ao ambiente administrativo para moçambicanos, as reações foram as seguintes: 52% optaram por “senhor”, 44% pela ausência de tratamento e apenas 4% por uma forma mais solidária (esse valor corresponde a apenas um informante de 14 anos). De modo análogo, ao se mostrar perfil semelhante aos 25 informantes angolanos, os comportamentos apresentados foram: 60% dos informantes preferiram o uso de “senhora”, 20% optaram pela ausência de tratamento e 20% escolheram outras formas.

Por meio desses números, deduz-se que, quando há formalidade no contexto de interlocução, a escolha privilegiada pelos informantes é a FTN “senhor(a)”.

Particularmente referente ao contexto moçambicano, além das formas de tratamento provenientes de matriz portuguesa, o país conta com uma série de FTNs de matriz bantu. Uma vez que as entrevistas foram realizadas na cidade de Maputo, cuja língua mais falada é a xichangana, diversas formas de tratamento utilizadas pelos informantes que compuseram essa pesquisa são justamente provenientes dessa língua. Nesse sentido, observa-se que as FTNs do xichangana mais recorrentes no *corpus* moçambicano referem-se à faixa etária dos interlocutores, ou seja, são formas de se referir a crianças e a anciãos, por exemplo, como evidenciado nos excertos de 14 e 15:

- (14) “Se fosse velhinho eu ia dizer: *madala*, faz favor... *Madala* é uma maneira muito respeitosa de chamar vovô.

(Ah, tá.)

Eu acho. Eu sempre chamei *madala*. E, mas eu normalmente chamo vovô porque vovô tá a mostrar mais respeito. Quando não é muito velhinho, eu chamo titio. Mas assim, nessa, tio não fica bem quando é uma pessoa mais velhota.” (MO)

- (15) “(Como foi que cê chamou... que palavra cê usou pra se referir àquele senhor do mato?)

Madoda

(Madoda?)

Ya. Uma palavra, uma palavra que eu aprendi. É uma forma de respeito.

(Ah é?)

Com mais velho.

(Com mais velho? É changana?)

É changana.” (MO)

Os dois primeiros excertos foram produzidos por informantes mulheres, com 29 e 21 anos, respectivamente. A primeira informante é pertencente a uma classe social mais favorecida em comparação com a segunda. Essas informações sugerem que o uso de expressões tratamentais da língua xichangana são recorrentes em contextos de uso da língua portuguesa, independente do grau de exposição a essa língua ou da proveniência social. Por meio de expressões como “madoda” e “madala”, há um indicativo da expressão de pertença social, ou seja, a fim de demonstrar identificação étnica com os interlocutores e, portanto, evidenciar solidariedade por meio das escolhas discursivas, as FTNs em língua autóctone eclodem, mesmo inseridas em um contexto comunicativo mediado pela língua portuguesa.

Por vezes, os informantes justificavam suas escolhas por essas FTNs em língua bantu pelo fato de desconfiarem que o perfil a eles apresentado fosse de alguém que não falasse fluentemente a língua portuguesa. No excerto de número 16, o informante moçambicano de 34 anos, utilizou a expressão “mufana” para se referir à fotografia a ele apresentada de uma criança, em um ambiente de praia. Assim sendo, por meio da leitura do *ethos* revelado pela imagem, e demonstrando conhecer a realidade sócio-cultural de seu país, o informante optou pela escolha de uma FTN em xichangana com o intento de simular a aproximação com o menino representado pela imagem. Muito embora esse informante tenha assumido não ser um falante dessa língua, ele declarou possuir um repertório lexical utilizável nas situações de interação com pessoas não falantes de língua portuguesa.

- (16) “Ah. Ei miúdo, você viu o Siteo? É. Ei miúdo ou ei *mufana*, você viu o Siteo? Só isso. É, é. Porque ele ali talvez miúdo não fosse perceber, não sei. A mim esta foto me dá logo essa ideia de que ele não fala muito bem português.” (MO)

De acordo com o Dicionário Changana-Português (2012) de Bento Siteo, a palavra “mufana” indica menino, rapaz, moço, com idade até os 18 anos (p.126). Já “madala” é a designação de homem velho (p.101) e “madoda” é o indicativo de um “conselheiro; ancião, homem venerável, digno de respeito” (p.32). Além de madala e madoda, comumente os moçambicanos empregam a FTN “mais velho” para se referir a alguém com mais idade – essa forma também é corrente entre os informantes angolanos. Seguem alguns exemplos:

- (17) “Meu jovem, dá lá um cinquentinha da Mcel.
(Pronto. Assim né?)
Assim. De cara.
(...)
Não, não. Aqui não. Aqui é meu jovem. Ou *mais velho*.
(Mais velho. Tá, tá.)
Porque eles, eles quando nos chamam, chamam-nos de *mais velho*. Então, a gente também retorna e também o chama de *mais velho*.
(Ah, assim também?)
Mais velho, tá aqui o troco. *Mais velho*, não quer o, não quer o Mcel hoje? Não quer o Vodacom? Então, a gente também retorna. Também chamam eles de *mais velho*, tá.” (MO)
- (18) “Boa tarde, *mais velho*. Eu tô à procura da dona Amélia. É aquela juíza que trabalha (?). Poderia me dizer onde é a casa? Se conhece, tal?” (AN)

No excerto de número 17, o informante moçambicano de 43 anos oferece uma explicação pragmática acerca do uso da expressão “mais velho” e, no excerto 18, o informante angolano de 26 anos, simula um uso dessa FTN tal como ocorreria em contexto real. É válido destacar que se referir à idade do interlocutor por meio da escolha de uma FTN não é um indicativo de deselegância ou de representar a possibilidade de ferir a “face”⁹ do interlocutor – como, costumeiramente, pode ocorrer em contextos de uso da língua portuguesa no Brasil. De forma geral, o uso de expressões semânticas que evidenciam a idade do interlocutor em contextos moçambicanos e angolanos revelam o respeito a ser exaltado a pessoas que viveram mais e que, portanto, representam mais experiência.

Para além das FTNs em xichangana indicativas da faixa etária dos interlocutores, culturalmente inseridas no contexto moçambicano, há diversas FTNs de origem muçulmana, sobretudo no que se refere a pessoas interagentes nesse domínio religioso. Acerca da presença muçulmana em África, Cristiane Silva (2010) assevera que seu ponto de partida se deu no início do século VII, ao longo da Costa Oriental, em função da atuação de comerciantes e de navegadores árabes e persas, que formaram centros populacionais nesse território. Esse processo de fixação ocorreu de forma não pacífica, em função de movimentos de resistência da população local à entrada de estrangeiros, além da falta de recursos que facilitassem a instalação na região. Entretanto, atraídos pelo ouro e pelo marfim, muitos comerciantes estabeleceram-se na região de Moçambique.

A presença portuguesa em Moçambique se inicia em 1498, ocasião em que os primeiros expedidores aportaram no país. Contudo, até o século XIX, havia apenas poucas feitorias com colonos portugueses, de forma que apenas a partir desse momento que se efetiva a ocupação colonial em território moçambicano. Ainda de acordo com Silva (2010), durante o processo de ocupação portuguesa, os colonizadores precisaram lidar com diversas vertentes do Islã, em função de comerciantes e de outros migrantes do Oriente Médio e da Índia, principalmente. Assim, a

⁹Segundo o sociólogo Erving Goffman (1922-1982), inevitavelmente as pessoas estão expostas a contatos com outras pessoas em encontros sociais que podem ocorrer face a face ou mediados por outros participantes. Nesses encontros, as pessoas reclamam para si um valor social positivo, expresso pelo conceito de “face”. Assim, “face é uma imagem do *self* delineada em termos de atributos sociais aprovados” (Goffman 1980: 76-77). Durante a comunicação, a *face* deve ser constantemente atendida e, em geral, as pessoas cooperam para que isso ocorra, porque, ainda que inconscientemente, reconhecem a vulnerabilidade mútua da face. A esse respeito, Goffman (1980) assevera que a preservação da face entre os participantes de uma interação ocorre a partir do efeito combinado das regras de autorrespeito (por si próprio) e da regra de consideração (pelos outros). Além disso, o autor acrescenta que a manutenção da face é uma condição da interação e não o seu objetivo.

permanência de pessoas das mais diferentes regiões de crença muçulmana possibilitou a formação de um complexo mosaico de ramificações da religião de Maomé, que permanece até hoje. A maioria dos muçulmanos em Moçambique pertence à vertente sunita. Há muitos deles de origem indiana, que são chamados genericamente de *monhés*, termo que diz respeito aos vários grupos de origem indiana que vivem em Moçambique, incluindo os muçulmanos, também chamados de *mouros*, e os *baneanes*, que são hinduístas.

Os muçulmanos monhés possuem tradições ligadas à Índia e ao Paquistão. (...)

Entre os xiitas, há uma comunidade separatista denominada ismaelitas duodecimas, que têm como Califa e chefe supremo Karim Aga Khan. Estão em maior quantidade na Ilha de Moçambique e em Maputo. São indianos ou paquistaneses, que possuem nacionalidade portuguesa. (Silva 2010: 38).

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, que realizou o último censo em Moçambique no ano de 2007, Moçambique conta com uma maioria que se autodeclara católica (28,4%), entretanto, há um número substancial de muçulmanos (17,9%) e de zionistas (15,5%), conforme ilustra a tabela 4:

Tab. 4: Distribuição percentual da população por religião em Moçambique, 2007. Fonte INE (2010: 41), com adaptações.

Religião	(%)
Católica	28,4
Anglicana	1,3
Islâmica	17,9
Zione/Sião	15,5
Evangélica/pentecostal	10,9
Sem religião	18,7
Outra	6,6
Desconhecida	0,6

Nesse sentido, considerando esse contexto muçulmano/islâmico em Moçambique, durante as entrevistas realizadas em Maputo, para os efeitos dessa pesquisa – portanto em situações comunicativas em língua portuguesa –, alguns informantes moçambicanos introduziram elementos desse domínio religioso na simulação de seus diálogos. Particularmente, dois perfis sociais apresentados por meio das imagens suscitaram essa resposta nos entrevistados: 1) o perfil de um “curandeiro tradicional. Nesse caso, os informantes propuseram uma adaptação desse perfil ao seu próprio

contexto religioso – declaradamente muçulmano; 2) o perfil de mulheres com vestes tipicamente muçulmanas. Assim sendo, formas como “shehe”, “sheik” e “mualimo” surgiram. As duas primeiras referem-se ao líder religioso ou a alguém que tenha conhecimento religioso muçulmano, ao passo que “mualimo” refere-se ao professor, àquele que ensina esses preceitos religiosos. Além disso, outros informantes, não necessariamente muçulmanos, destacaram a utilização da saudação árabe “salamaleico”, pelo fato de argumentarem no sentido de que esse cumprimento já está inserido no contexto da cidade de Maputo. A fim de ilustrar esses usos culturalmente muçulmanos em contexto moçambicano, seguem os exemplos de 19 a 23:

- (19) “Mas se não conhecesse seria uma abordagem primeira mão, né. Chegava e dizia: bom dia. Ou venho consultar-me com o senhor. Sim, sempre senhor né. Venho consultar-me com o senhor. Seria assim.
 (...)
 Sim. Chamo pelo nome sim. Avô x. Pode usar o nome muçulmano de *shehe*. (Ah. Shehe?)
Shehe Bacari ou *Shehe* Mahomed.
 (Tá.)
 Sim.
 (Shehe é o quê? É de...)
Shehe quer dizer também que são os tradicionais, mas é muçulmano.
 (Tá.)
 Faz as orações e, pronto. Tem as suas curas também.” (MO)
- (20) “(Você já foi a um?)
 Vamos lá. Nunca, nunca fui a um curandeiro. Mas já, vamos lá, já, já, minha mãe já me levou para, vamos lá, nós chamamos aqui *sheik*.
 (Sheik? É isso mesmo?)
 Ya. Os *sheiks* são as pessoas, vamos lá, na religião católica têm padres.
 (Sim.)
 Ou seja, os *sheiks* são os padres muçulmanos.
 (Percebi. Bom, diante de um sheik, você tem... como você o cumprimentaria?
 Como se aproximaria pra um primeiro contato?)
 Olha, nós pela, pela, pela religião nós sempre cumprimentamos a *salamaleico*¹⁰,

¹⁰Faz-se mister pontuar que “*salamaleico*” não se trata de uma forma de tratamento, foco primordial desse estudo. Todavia, uma vez que os informantes espontaneamente se referiram a essa saudação, e na medida em que oferece um importante marcador cultural, optou-se por manter esses excertos nesse artigo.

não é.

(...)

E é do tipo nós, não é, não é algo, não é algo complicado, porque tu, da mesma maneira que os católicos vão ter com o padre. Pede pra ele fazer alguma oração, não sei quantos. É exatamente o que tu fazes pra, pra, pra os sheiks. Tu chegas lá e pede pra fazer alguma, alguma oração. E basicamente é isso.

(Tá. Tem diferença de sheik e shehe, shehe?)

Shehe é a mesma coisa. *Sheik* tu tá a traduzir pra o português." (MO)

- (21) "É, é em algumas situações acho que dependendo da idade ou da própria situação acho que pode ser mamá. É, mamá. Ou tipo papá.

(E como é que chama essa pessoa?)

Bem, nós chamamos de *mualimo* ou *shehe*." (MO)

- (22) "Hum. Seria: *salamaleico*. É, desculpa. Estou à procura de, de, duma mercearia. Conhecem? Sabem de alguma que fica aqui por, aqui perto?

(Perfeito. Seu cumprimento foi *salamaleico* primeiro?)

Porque dá pra ver que são muçulmanas. Pela forma de vestir são muçulmanas. Então, os muçulmanos quando se encontraram geralmente cumprimentam-se assim a *salamaleico*, que é a forma de, de cumprimentar em árabe, né." (MO)

- (23) "Chego, digo: *Salamaleico*. Que é o que usa com os muçulmanos. E depois pergunto: será que a senhora sabe onde que fica tal tal tal. Depois a senhora me diz e eu digo: obrigado, tchau.

(Então, *salamaleico* é como se fosse um cumprimento?)

Boa tarde ou... acho que *salamaleico* é, é tipo bom dia, boa tarde, mas é universal. Pode ser bom dia, boa tarde, boa noite. Acho. Só sei que é um cumprimento dos muçulmanos.

(Cê já falou isso pra algum na rua?)

Já.

(E eles respondem?)

Sim. Eles dizem: *salamaleico salam*. Respondem assim." (MO)

Apesar desses exemplos que evidenciam a naturalidade com que informantes muçulmanos e não muçulmanos simularam os diálogos com perfis sociais pertencentes a esse domínio religioso, houve um entrevistado, de 34 anos, que fez uma reflexão importante acerca desse contexto sociocultural da cidade de Maputo. De acordo com ele, além da questão de gênero, ao se relacionar com mulheres desconhecidas na rua, é preciso estar atento aos preceitos culturais e religiosos por elas adotados. Nesse sentido, ele debate acerca da sua dificuldade em se relacionar com pessoas muçulmanas, uma vez que ele não professa esse credo. Essa discussão pode ser acompanhada no excerto de número 24:

- (24) “Cara, sinceramente? Eu ia escolher outra pessoa pra perguntar.
(É?)
É, porque essas pessoas não se misturam. Se bem que pode chegar e perguntar: ah, faz favor, *senhora*. Onde, onde é que tem uma mercearia assim? Podia, mas sendo o lugar onde se pudesse optar, eu faria. Não é por nada. É porque eles não se misturam.
(Entendi.)
É, então. Também não ia mexer.
(E eu acho essa uma resposta sim, né. Vai falar com essa pessoa ou não vai? É isso mesmo.)
É. Poderia falar se fosse, mas se tivesse outra pessoa, eu ia falar com a outra.
(Tá.)
Mas por eles mesmo. Não são pessoas abertas a se misturar. Se bem que tu lidas sempre com isto quando vai a lojas deles.
(Isso, isso.)
Né, mas pra passar na rua e eu querer uma informação, se tiver alternativa...
(Tá.)
Eu iria perguntar a outra pessoa. Não é por nada. É porque eles. Prontos, também, poderia perguntar. Se fosse homem, talvez. Mas sendo mulher. Essa coisa de muçulmano com mulher.
(Mais complicado.)
É, é, é um pouco.
(Tá.)
Eu já sabendo disso, pô. Então, também manter a distância necessária e segura.
(A distância.)
[risos]
(Entendi.)” (MO)

Assim como há FTNs de matriz lexical bantu em Moçambique, os informantes angolanos também empregaram formas bantu originárias do quimbundo – língua angolana majoritária na cidade de Luanda. Em termos gerais, as FTNs de matriz quimbundo pertencem a dois domínios principais: i) assim como ocorre no contexto moçambicano, essas formas indicam diferentes faixas etárias; e ii) também podem indicar palavras solidárias entre amigos e desconhecidos.

No que se refere ao primeiro domínio, houve uma série de FTNs alusivas ao perfil etário das imagens apresentadas aos entrevistados. As mais recorrentes foram: “kota” (proveniente do quimbundo “dikota”, refere-se a alguém com mais idade) e “kanuko”, “ndengue” e “kasule” (palavras indicativas de pessoas jovens e crianças). Com um intuito de demonstrar esses usos, seguem alguns excertos do *corpus* angolano (o excerto 25 foi produzido por uma informante de 21 anos; o 26 por um informante de 42 anos; o 27 por um informante de 21 anos; o 28 por uma informante de 23 anos):

- (25) “Bom dia, *meu kota*. Bom dia, *meu kota*. Será que... o kota conhece a Dona Amélia? Sabe me dizer qual é a casa dela aqui? Eu sei que ela mora aqui, só não sei a casa. Será que o kota podia me indicar a casa dela?
(Assim?)
Seria mais ou menos assim. Ou seria, ou seria, tipo, dependendo também do que a pessoa sente ao se aproximar, né. Se sentires aquela abertura, aí seria kota, porque é uma, é uma expressão de respeito também.” (AN)
- (26) “E se eu notar também que ele, ele é ligeiramente menor de mim eu posso chegar *kanuko*.
(Kanuko?)
Kanuko. Quer dizer que é menor.
(Ah, é?)
Ndengue.
Então, são essas expressões. *Ndengue*, esse táxi vai pro Benfica?” (AN)
- (27) “Tipo *meu ndengue*. Não sei se já ouviu também?
(Não.)
Ah, como é que eu posso explicar? É uma expressão que se utiliza pra mostrar que aquela pessoa é menor.
(Ah, tá.)
É menor só. Dizer olha é meu puto ou meu irmão. É *meu ndegue*. Quer dizer que eu sou o mais velho dele e ele é meu irmão mais caçula. Então, eu às vezes, eu, eu, é o que nós utilizamos aqui. Puto, ndengue. Têm zonas que, por exemplo, ele, ele poderia chamar: *meu ndengue*, onde é que tá o Luis? Ou: puto, viste o Luis? Ou ainda: miúdo, onde é que tá o Luis? Essas três expressões.
(São as mais...)
São as mais usadas. As mais usadas mesmo.” (AN)
- (28) “Miúdo, tás bom? Você viu o Luis? Sabes onde é que ele está?
(Além de miúdo, dá outra, outra coisa? Cabe?)
Sim. *Ndengue*. Podia chamar de *ndengue*. Que é o... normalmente nós usamos aqui. É calão.
(Eles gostam?)
Gostam.
(É?)
Ndengue, kasule.
(Kasule também?)
Kasule também.
(Que foi o que deu caçula, né?)
Deu caçula, pois.” (AN)

Igualmente, tal como discutido para o caso moçambicano, o uso da forma nominal “kota”¹¹ em contexto angolano refere-se ao fato de o locutor avaliar que seu interlocutor é alguém com mais idade. Portanto, uma vez tendo analisado o *ethos* do interlocutor, os informantes realizam a sua escolha linguística por meio da FTN como uma demonstração de vênua, respeito.

No que se refere ao segundo domínio de FTNs provenientes de língua quimbundo utilizadas em contexto de uso de língua portuguesa, as formas mais comuns para a expressão da solidariedade foram “wi”, “camba” e “camone”, tal como evidenciado pelos excertos 29 (produzido por um angolano de 21 anos) e 30 (produzido por um angolano de 19 anos):

- (29) “*Meu wi*. Coisas assim do gênero. São, são calões que nós utilizamos. Ou *wi* ou moço do jornal também. Mas ia dependendo... acho que chamaria mesmo *wi*, *wi*. Ô *meu wi*, quanto é que custa o jornal? Ya. Ou por exemplo pra ver se tem o que eu quero. Ô *meu wi*, quanto é que custa o jornal? Ou: *meu wi*, tem jornal de Angola? Ou mais ou menos assim. Assim mesmo.” (AN)
- (30) “Sim. Pra mim... como é *wi*? Me indica só onde é que, qual é o táxi que eu tenho que apanhar que é pra mim ir pra Multi, pra, pro Benfica? E daí, da resposta dele: ya, valeu!
(Perfeito. Adorei! Então pode ser brada, pode ser *wi*. Mais alguma coisa?)
Camone.
(Hum? Essa eu não conheço.)
Camone.
(*Camone*.)
Camone é, *camone* pode ser pra um amigo ou, ou a um jovem desconhecido.”
(AN)

É válido salientar que aos entrevistados foi dada a instrução de que as imagens que lhes seriam apresentadas necessariamente se referiam a pessoas desconhecidas para quem se faria uma breve pergunta na rua ou em algum estabelecimento comercial ou oficial, tal como um pedido de informação. Assim sendo, é significativo reconhecer que as FTNs que expressam solidariedade entre desconhecidos majoritariamente foram utilizadas por informantes homens ao simularem diálogos com imagens também masculinas. No que se refere à interação entre pessoas de gêneros diferentes, há maior cautela na escolha de formas de tratamento, a fim de se garantir a preservação da face. Além disso, em função de traços culturais aos quais as mulheres comumente são expostas, há também certa cautela no tratamento entre mulheres desconhecidas. Essa constatação pode ser observada nos depoimentos de duas jovens angolanas, ao serem apresentadas a uma imagem de uma mulher jovem:

¹¹ Apesar de ter aparecido apenas no *corpus* angolano, a FTN “kota” também ocorre em contexto moçambicano.

- (31) “É, a abordagem que eu ia fazer é cumprimentar e ir diretamente ao assunto, né. Mas se tivesse que lhe tratar por alguma outra forma preferia lhe tratar por moça, né. Moça também.

(Ah é?)

Moça. Eu chegava, cumprimentava. Boa tarde, onde é que eu posso comprar sumo ou água? Né! E ela ia me dizer e eu ia dizer talvez moça mesmo. Talvez, talvez porque dificilmente eu utilizo muito esses títulos aí pra me dirigir pras pessoas principalmente da minha faixa... não utilizo. O moça eu não tenho... O que eu utilizo mais mesmo no local, principalmente nessas cantinas, como mostraste aí o bolo, eu utilizo muito o moça. Agora pra pessoa que eu tô a abordar assim na rua é dificilmente mesmo eu utilizo.

(Mas se pra um homem da tua idade você chama de brada, de wi, tem alguma coisa pra ela?)

Não. O moça mesmo predomina. Moça predomina. Agora se for pra dizer umas outras, dizer gírias que às vezes utiliza pra se referir a algumas mulheres, mas não tem essa específica pra abordagem. Pra abordagem, chamar como homem meu wi, meu brada. Não tem. Ou, olha, até chamam quando é amiga. Só quando é amiga. Dizer que é minha wi.

(Minha wi.)

Não assim na rua, não. Na rua é mais pra abordar assim homens.

(Homens.)

Chamar minha wi numa moça...

(Não vai pegar bem.)

Não tem como. Não tem como.” (AN)

- (32) “Seria: boa tarde, *moça*. Boa tarde, *jovem*. Será que tem aqui uma cantina próxima pra poder comprar uma água? Sim. Moça ou jovem acho que pela idade dela.

(Tá.)

Pode ser chamada de jovem.

(É? É o que você mais usa, né?)

Sim.

(Ou jovem ou moça? Você tem o hábito de brada, wi, essas coisas?)

Brada? Não. Acho que isso é mais os rapazes. Eu também tenho a minha linguagem, algumas linguagem que eu uso, né, tipo camba. Mas aquela linguagem eu acho que os rapazes mais é que usam. Eu tenho algumas que eu, que eu normalmente uso, mas não muito.” (AN)

5 Considerações finais

A proposta central desse estudo foi a de mobilizar os recursos da Sociopragmática, por meio de uma metodologia que lança mão de fotografias como motivadoras para a simulação de diálogos, a fim de se observar os usos das formas de tratamento nominais, em dois contextos específicos: a cidade de Maputo e a cidade de Luanda. Esse fenômeno linguístico foi privilegiado por se considerar que essas formas de tratamento representam um fecundo meio de observar as correlações existentes entre língua e sociedade. Dessa forma, foi possível associar FTNs usadas por falantes dos dois países com pequenas idiosincrasias semânticas e pragmáticas e detectar usos que particularizam cada um dos povos, sobretudo ao se considerar as FTNs de origem xichangana e muçulmana em contexto moçambicano e as FTNs de matriz quimbundo em contexto angolano.

Ao se recuperar a definição oferecida por Causse-Cathcart (2011) sobre as formas de tratamento, observa-se que se trata de um código social, na medida em que esse fenômeno linguístico auxilia na demonstração de como estão estabelecidas as relações sociais. Nesse sentido, uma vez que os moçambicanos residentes na cidade de Maputo utilizam expressões do xichangana, assim como os angolanos de Luanda utilizam expressões do quimbundo, em contextos de uso da língua portuguesa, há uma evidência da necessidade de demonstrar pertencimento social, ou identificação étnica, revelando a solidariedade semântica expressa por meio da língua.

Tal como o caso angolano demonstrou, acerca de usos de FTNs solidárias por meio do quimbundo, majoritariamente, esses recursos são mobilizados em interações sociais cujos interlocutores são homens. Assim, os depoimentos das informantes mulheres demonstraram uma tendência de se “preservar a face” em interações com pessoas desconhecidas.

Nesse mesmo sentido, é válido recuperar o postulado de Acevedo (2011) de acordo com o qual as formas de tratamento são socialmente fixadas, de forma a levar os falantes a ativarem seu esquema mental prévio e manejar os valores atribuídos aos interlocutores. Essa observação coaduna com o viés que associa as formas de tratamento à análise do *ethos* dos interagentes. Para além da diferença de comportamento entre os gêneros, a análise dos dados revelou que a escolha de FTN indicativa de idade não se mostra um desrespeito, mas marca de cortesia e vênica, na medida em que, ao analisar o *ethos* da pessoa apresentada por meio da imagem, a atitude dos informantes foi a de demonstrar respeito ao seu interlocutor. Para além dessa “leitura do *ethos*”, as escolhas treatmentais foram permeadas por uma leitura da realidade “sócio-cultural” de seus países por parte dos entrevistados. Particularmente, essa constatação pode ser comprovada por meio de expressões muçulmanas em contextos de uso da língua portuguesa.

Em suma, esses dados corroboram com o posicionamento de Kerbrat-Orecchioni (2011), para quem as formas de tratamento “nunca são relacionalmente neutras”. Assim sendo, o sistema de formas de tratamento revelou-se como expressivo meio de se observar a relação entre a língua e fatores sociais e históricos. Além disso, evidenciou características marcantes de cada uma dessas sociedades que utilizam a língua portuguesa como oficial e como veículo que transita por vastos contextos comunicativos da atualidade, reafirmando as suas peculiares nuances sócio-simbólicas.

Referências

Abreu, Maria Teresa dos Santos & Mercer, Jose Luiz da Veiga. 1988. O tratamento em Curitiba: o pronome zero. *Revista Ilha do Desterro* 20: 19-30.

Acevedo, Ana Luiza. 2011. ?De vos, de tu, de usted? Las formas de tratamientos entre los jóvenes guatemaltecos. In Couto, Leticia Rebollo & Lopes, Célia Regina dos Santos (orgs.) *As Formas de Tratamento em Português e em Espanhol: variação, mudança e funções conversacionais*, 411-422. Niterói: Editora da UFF.

Amossy, Ruth. 2013. O ethos na intersecção das disciplinas: retórica, pragmática, sociologia dos campos. In Amossy, Ruth (org.) *Imagens de si no discurso: a construção do ethos*, 119-143. São Paulo: Contexto.

Causse-Cathcart, Mercedes. 2011. Mi vida, mi amor, mi corazón... formas de tratamiento en el habla de la ciudad de Santiago de Cuba. In Couto, Leticia Rebollo & Lopes, Célia Regina dos Santos. (orgs.) *As Formas de Tratamento em Português e em Espanhol: variação, mudança e funções conversacionais*, 61-78. Niterói: Editora da UFF.

Centro de Estudos e Investigação Científica de Angola (CEIC). 2013. *Relatório social de Angola (RSA)*. Universidade Católica de Angola (UCAN), Luanda.

Couto, Mia. *Desmontando e reconstruindo a ideia de lusofonia*, 2007. Disponível em: <<http://amateriadotempo.blogspot>>. Acesso em: 12 de setembro 2012.

Dascal, Marcelo. 2013 O ethos na argumentação: uma abordagem pragma-retórica. In Amossy, Ruth (org.) *Imagens de si no discurso: a construção do ethos*, 57-67. São Paulo: Contexto.

Firmino, Gregório. 2006. *A questão linguística na África pós-colonial: o caso do português e das línguas autóctones em Moçambique*. Maputo: Texto Editores.

Fonseca, Dagoberto José. 2009. *Nas marolas do Atlântico: interpretações de Angola, da África, do Brasil e de Portugal*. Relatório Científico de Pós-Doutorado, Universidade de Campinas.

Giaufret, Anna. 2011. De *Mário* a *Otário*. As formas de tratamento nominais: modelos de função alocutiva ou predicativa. In Couto, Leticia Rebollo & Lopes, Célia Regina dos Santos (orgs.) *As Formas de Tratamento em Português e em Espanhol: variação, mudança e funções conversacionais*, 47-60. Niterói: Editora da UFF.

Goffman, Erving. 1980. A elaboração da face: uma análise dos elementos rituais na interação social. In Figueira, S. (org.) *Psicanálise e ciências sociais*, 76-114. Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora.

Instituto Nacional de Estatística. 2010. *III Recenseamento geral da população e habitação 2007: indicadores sociodemográficos: Resultados definitivos – Moçambique*.

Instituto Nacional de Estatística. 2011. *Inquérito Integrado sobre o Bem-estar da população (IBEP)*. Relatório de tabelas. Vol. II. Luanda.

Kerbrat-Orecchioni, Catherine. 2011. Modelos de variação intraculturais e interculturais: as formas de tratamento nominais em francês. In Couto, Leticia Rebollo & Lopes, Célia Regina dos Santos (orgs.) *As Formas de Tratamento em Português e em Espanhol: variação, mudança e funções conversacionais*, 19-46. Niterói: Editora da UFF.

Levinson, Stephen. 1989. *Pragmatics*. Nova Iorque: Cambridge University Press.

Levinson, Stephen. 2007 [1989]. *Pragmática*. Tradução Luís Carlos Borges, Aníbal Mari. São Paulo: Martins Fontes.

Lopes, Célia Regina dos Santos, Rumeu, Márcia Cristina de Brito & Marcotulio, Leonardo Lennertz. 2011. O tratamento em bilhetes amorosos no início do século XX: do condicionamento estrutural ao sociopragmático. In Couto, Leticia Rebollo & Lopes, Célia Regina dos Santos (orgs.) *As Formas de Tratamento em Português e em Espanhol: variação, mudança e funções conversacionais*, 321-354. Niterói: Editora da UFF.

Marcotulio, Leonardo Lennertz. 2010. *Língua e História: o 2º marquês de Lavradio e as estratégias linguísticas no Brasil Colonial*. Rio de Janeiro: Ítaca.

Mundin, Sônia Sandra de Moura. 1981. Formas de tratamento e vocativos no Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Neto, Muamba Garcia. 2012. *Aproximação linguística e experiência comunicacional: o caso da escola de formação Garcia Neto*. Luanda: Editora Mayamba.

Pestana, Nelson. 2006. A língua portuguesa em Angola. In Lucere *Revista Académica da Universidade Católica de Angola* 4: 145-157.

Ponso, Leticia Cao. 2014. “As línguas não ocupam espaço dentro de nós”: práticas, atitudes e identidades linguísticas entre jovens moçambicanos plurilíngues. Tese de doutorado, Universidade Federal Fluminense.

Silva, Cristiane Nascimento da. 2010. As relações entre o governo português e os muçulmanos de Moçambique (1930-1970). Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Silva, Luiz Antônio da. 2008. Cortesia e formas de tratamento. In Preti, Dino (org.) *Cortesia verbal*. São Paulo: Humanitas.

Sitoe, Bento. 2012. *Dicionário Changana-Português*. Maputo: Texto Editores.

Timbane, Alexandre António. 2013. A variação e a mudança lexical da língua portuguesa em Moçambique. Tese de doutorado. Universidade Estadual Paulista.

Vidal, Victoria Escandell. 1996. *Introducción a la pragmática*. Barcelona: Editorial Ariel.

Recebido: 10/04/2017

Aprovado: 30/05/2017
